

**КАПАЛАКЛАР ҲАЁТИ ДАВОМИЙЛИГИ ВА УЛАРНИНГ
ТАНАСИДАГИ ОРГАНИК МОДДАЛАР МИҚДОРИ ЎРТАСИДАГИ
БОҒЛИҚЛИК**

Худайбердиева Умида Саидрасуловна

Тошкент давлат аграр университети “Ипакчилик ва тутчилик” кафедраси
ассистенти, к.х.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация

Ушбу мақолада тут ипак қурти капалаклари танасидаги оксил ва азот миқдори улар ҳаёти давомийлигига қай даражада таъсир кўрсатганлиги тўғрисида сўз юритилади. Капалаклар танасида оксил ва азот миқдори қанчалик юқори бўлса, уларнинг ҳаёти давомийлиги ҳам шунчалик узоқроқ давом этиши ҳамда мутаносиб равишда авлодидаги маҳсулдорлик ва хўжалик қимматли белгилари юқори кўрсаткичларни намоён этиши аниқлангани кузатилган. Ипакчилик соҳасининг селекцияси ва наслчилигини янада ривожлантириш учун ушбу кўрсаткичлар ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ключевые слова: белок, биохимия, азот, бабочка, организм, селекция, порода, линия, сутка, градация, показатель, корреляция, количество, продуктивность.

Республикамиз иқтисодиётини ривожлантириш янги иш ўринлари яратиш ва экспорт салоҳиятини оширишда пиллачиликнинг ўз ўрни бор. Қисқа муддатда қимматли саноат хом ашёсини етиштиришда юз минглаб юртдошларимиз фаолияти билан билан банд бўладилар. Бу эса ўз навбатида қатор социал масалаларни ижобий ҳал этишда ўз самарасини беради. Шунинг учун ҳам бу соҳани янада ривожлантириш республикамиз ҳукуматининг доимий диққат эътиборида.

Пиллачиликда маҳсулот миқдорини кўпайтириш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш сифатини яхшилашда ипак қурти селекциячилигининг ўрни беқиёсдир. Чунки энг муҳим хўжалик қимматли

белгилари генотипида мустаҳкамланган зот ва дурагайлардан шундай натижани олиш мумкин. бу борада ипак қурти селекциясида яратилган усулларни ишлаб чиқаришда қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Капалаклар ҳаёти давомийлиги билан улар авлодининг асосий маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик шу пайтгача кам ўрганилган жиҳатлардан бўлиб уни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш қўшимча имкониятлар яратиб берган.

Капалаклар ҳаёти давомийлиги ва унинг танасидаги органик бирикмалар миқдори ўртасида қандай боғлиқлик бўлиши мумкин, организмда модда алмашинуви қанчалик интенсив кечса, оксил, углевод ва ёғ моддалари шунчалик кўп бўлади ва ундай захирадан, тут ипак қуртидай узоқ давр озикланмай муайян ҳаёт босқичида яшовчи биологик объект самарали фойдаланиши катта амалий аҳамиятга эга.

Белгиларнинг корреляциялар тўғрисидаги таълимотда селекцион белгиларни биокимёвий параметрлар билан ўзаро боғлиқлиги йўналиши тез ривожланиб борди. Бу борада Москва Давлат педагогика унверситетининг «Биоорганик кимё» кафедраси ва Ўзбекистон Ипакчилик илмий-тадқиқот институти олимларининг чуқур назарий жиҳатдан асосланган тадқиқот ишларининг натижаларини айтиш мумкин. [1; 9-26-б.] каби олимларнинг тадқиқот ишларида ипак қуртининг оксил алмашинувида муҳим бўлган ферментлар фаоллиги ва селекция белгилари ўртасида муайян боғлиқлик мавжудлиги физиологик жараёнларни кечишида кузатилган.

Тут ипак қуртининг селекцион белгилари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик даражасини М.Д.Дехқонов (1971), У.Н.Насириллаев, Т.А.Пашкина (1985) ва Б.У.Насириллаев, М.Ш.Жуманиёзов (2013) лар томонидан атрофлича ўрганилган. Юқорида қайд этилган муаллифлар ўз тадқиқотларида айрим хўжалик қимматга эга белгилар ва айрим биокимёвий кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро коррелятив боғлиқликни аниқлаганлар.

Уруғчиликда урғочи капалакларнинг уруғ ташлаш динамикаси ва шунга ўхшаш ҳолатларни айрим олимлар турлича ўрганганлар [119; 32-34-б.] капалакларни дастлабки қўйилган тухумлари юқори жонланиш ҳамда 1 грамм қуртдан олинадиган пилла ҳосили юқорилиги билан ажралиб туришини исботлаган.

[7; 91-97-б.] лар ўз тадқиқотларининг натижаларига асосланиб, она капалакнинг ташлаган уруғ қўймасидаги бир дона тухумнинг ўртача вази ва биологик кўрсаткичи ташқи муҳит шароитига сезиларли даражада боғлиқ деб ҳисоблайдилар.

Линия 5м, Линия 11м селекцион тизимларнинг урғочи капалакларининг ҳаёти давомийлиги бўйича олинган авлод тухум қўймалари уларнинг ҳаёти давомийлиги бўйича 3 та градацияга ажратиш режалаштирилди. Бунинг учун тухум қўймалари капалак яшаган даврга қараб 3 та градацияга ажратилди. Зотларнинг градациялари:

I-градация 9-18 сутка яшаган капалаклар;

II-градация 7-8 сутка яшаган капалаклар;

III-градация 1-6 сутка яшаган капалаклар.

Линия 5м, Линия 11м селекцион тизимнинг градациялари бўйича тухум қўймалари бирлаштирилиб, тухумлар аралашмалари ҳосил қилинди ва уларни жонлантириб парваришланди.

1-жадвал

Линия 5м ва Линия 11м тизимлари урғочи капалакларининг ҳаёти давомийлигини градациялар бўйича тақсимланиши (2018 й.)

Градациялар	Линия 11м		Линия 5м	
	ҳаёт давомийлиги оралиғи, сутка	ўртача ҳаёт давомийлиги $\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$, сутка	ҳаёт давомийлиги и оралиғи, сутка	ўртача ҳаёт давомийлиги и $\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$, сутка
I-градация	9-12	10,0±0,31	9-11	9,7±0,6 7
II-градация	7-8	7,7±0,33	7-8	7,2±0,1 5

III- градация	0-6	5,5±0,501	4-6	5,2±0,3 7
(Pa)		0,999		0,999

1-жадвалда келтирилган маълумотлар Линия 5м ва Линия 11м тизимлари капалаклари ҳаёти давомийлиги Линия 11м тизимининг I-градациясида 2018 йилда 9-12 сутка яшаганлигини кузатдик, бу кўрсаткичлар мос равишда Линия 5м тизимида 9-11 суткани ташкил этди, яъни иккита тизимда ҳам энг кўп яшаган капалаклар I-градацияда учрамоқда. Шунингдек селекцион зот ва тизимларда энг узоғи билан 9-12 сутка ва энг камида 1-6 сутка яшаганини кўриш мумкин. Лекин ҳар бир тизим градациялари бўйича кўрсаткичлар деярли бир-бирига яқин натижаларни намоён этди. Ушбу ҳолат капалаклар ҳаёти давомийлиги тизимнинг генотиپига боғлиқлигини билдиради.

Капалаклар ҳаёти давомийлиги ва селекцион белгилар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик амалий селекция учун жуда муҳим бўлса, ушбу белгининг оқсил ва N миқдори билан боғлиқлиги биология ва тут ипак қурти биокимёси учун катта аҳамиятга эга. Шу ўринда таъкидлаш керакки, ўз вақтида Ўзбекистонлик ва Россиялик олимлар тут ипак қурти тухумидаги баъзи ферментлар фаоллиги ва унинг маҳсулдорлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқликка асосланган биокимёвий селекция услубияти ишлаб чиқилган эди. Ушбу селекция усулини қўллаб, йирик пиллали Орзу ва Юлдуз зотлари яратилган.

Тут ипак қуртининг 2 та селекцион тизими капалаклари 3 гуруҳга - кам, ўрта ва узоқ яшаган гуруҳларга ажратилди ва уруғ ташлагандан сўнг N ва оқсил миқдори аниқланди. Натижалар 2-жадвалдан ўрин олган.

2-жадвал

Капалаклар танасидаги оқсил миқдори (2018 йил)

Зот ва тизимлар	Градациялар	Капалаклар ҳаёти давомийлиги, сутка	Капалак сони, дона	N, % миқдори	Оқсил, % миқдори

Линия 11м	I-градация	9-12	10	14,79	92,43
	II-градация	7-8	7	12,89	80,56
	III-градация	6	2	13,59	84,95
	Ўртача		6,3	13,76	85,98
Линия 5м	I-градация	9-11	3	5,6	35,00
	II-градация	7-8	9	5,28	33,3
	III-градация	4-6	7	5,21	32,5
	Ўртача		6,3	5,36	30,27

2-жадвалда N ва оксил миқдори билан бир қаторда тизимларнинг капалаклар ҳаёти давомийлиги градациялар бўйича келтирилган. 2018 йилги маълумотлар бўйича, I-градация капалаклари 9-14 сутка яшаган, II-градация 7-8 сутка ва III-градация 1-6 сутка давомида яшаган. Айнан узоқ, ўртача ва кам яшаган капалакларда N ва оксил миқдори аниқланди. Ушбу зот, тизимлар капалаклари таркибида азот (N) фоизини таҳлил қиладиган бўлсак, энг юқори кўрсаткични Линия 11м тизимида аниқланди, яъни азотнинг миқдори мос равишда 13,76 % ни ташкил этди. Линия 5м, тизимида ушбу кўрсаткич 5,36 % га тенг бўлди ва Линия 11м тизимидан деярли 2-2,5 баробар кам демакдир.

Оксилнинг миқдори ҳам худди N миқдорига мос равишда Линия 11м тизимида бошқа тизимга нисбатан сезиларли даражада юқори натижани кўрсатди - 85,98 %. Ушбу кўрсаткичлар тадқиқ этилаётган тизимлар ўз генотиплари бўйича бир-бирдан кескин фарқ қилишини кўрсатади.

Юқорида таҳлил қилинган натижаларга асосланиб, селекция жараёнида капалаклар ҳаёти давомийлиги асосида селекция материалининг маҳсулдорлигини башорат қилиш, ҳамда сермахсул селекцион авлодни танлаш мумкин бўлади. Бу ишларни янги зот ва дурагай йўналишлари ҳосил қилишда, илмий тадқиқот ишларида, уруғларни дастлабки кўпайтириш ва суперэлита ҳамда элита уруғлари тайёрлаш жараёнларида қўллаш парватишланаётган ипак куртларидан янада юқори ва сифатли пилла хом ашёси етиштириш имконини берган бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Остапенко В.И. Биохимический полиморфизм белков и ферментов у разных по происхождению и продуктивности пород тутового шелкопряда и их гибридов. // Автореф. дис... канд. биол. наук. - М, 1975. - С. 9-26.
2. Дехканов М.Д. Влияние плодовитости бабочек и физиологического брака в кладках на жизнеспособность и продуктивность шелкопряда. // Автореф. дисс... канд. с. х. наук. - Ташкент, 1971. - С. 32-34.
3. Насириллаев У.Н. Генетические основы отбора тутового шелкопряда (монография). - Ташкент: Фан, 1985. - С. 2-9.
4. Насириллаев Б., Жуманиёзов М. Разработка методики индивидуальной размотки коконов с живой куколкой у тутового шелкопряда. // Зооветеринария. - Тошкент, 2013. - №1(62). 44-б.
5. Фильков С.И. Качество почасовых фракций яиц, отложенных бабочками за первые сутки жизни. // Шелк. 1963. - №3. - С. 32-34.
6. Абдукадыров Ш, Мадаминов К. Сравнительное изучение гренажных свойств новых пород в экспериментальных условиях. // Труды САНИИШ. - Ташкент, 1976. - Вып. 9. - С. 91-97